

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y PERTINENCIA SOCIAL: DE LA RAZÓN INSENSIBLE A LA PRÁCTICA DE SENTIDO EN CLAVE TRANSCOMPLEJA

UNIVERSITY, RESEARCH AND SOCIAL RELEVANCE: FROM THE INSENSIBLE REASONING TO THE PRACTICE OF SENSE IN A TRANS-COMPLEX KEY

DAMELYS CEDEÑO

*Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Humanidades y Educación,
 Departamento de Currículo y Administración Educativa, Cumaná, Venezuela
 E-mail: damycedeno@gmail.com*

RESUMEN

Los nuevos escenarios socio-históricos y culturales plantean a las universidades el reto de precisar una clara definición del valor social de sus prácticas investigativas y, por consiguiente, su contribución en el proceso de generación de saberes que garanticen el desarrollo sociocultural de los pueblos. De allí que la concepción técnico-instrumental y objetivadora del sujeto, no tiene sentido alguno en los escenarios de una formación universitaria, que supone la formación de investigadores sociales, comprometidos con la construcción, deconstrucción y transformación de las realidades sociales. En este sentido, desde una perspectiva teórica, cualitativa-hermenéutica, se reflexiona en torno al ser y hacer de las universidades como forjadoras de cultura, ciencia y tecnología, propiciando la transformación de sus roles tradicionales, a los fines de adecuarse a los nuevos tiempos y responder acertadamente a las demandas de la ciudadanía social, otorgando sentido a sus necesidades y problemáticas reales. En consecuencia, la investigación universitaria deberá convertirse en el escenario propicio para articular los saberes académicos con los vivenciales, construir y reconstruir el conocimiento a partir del encuentro dialógico ciencia-vida, develando nuevas formas de aprehender y transformar la realidad en su dinámica compleja, interrelacional y humana.

PALABRAS CLAVE: Investigación universitaria, pertinencia social, transcomplejidad.

ABSTRACT

The new socio-historical and cultural scenarios pose to universities the challenge of specifying a clear definition of the social value of their research practices and, consequently, their contribution in the process of generation of knowledge that guarantees the sociocultural development of the peoples. Hence, the technical-instrumental and objectifying conception of the subject has no meaning in the scenarios of a university education, which involves the formation of social researchers, committed to the construction, deconstruction and transformation of social realities. In this sense, from a theoretical, qualitative-hermeneutic perspective, reflection is centered on the being and doing of universities as culture, science and technology forgers, propitiating the transformation of their traditional roles in order to adapt to the new times and respond appropriately to the demands of social citizenship, giving meaning to their needs and real problems. Consequently, university research should become the appropriate scenario to articulate academic knowledge with experiential knowledge, build and reconstruct knowledge from the dialogue science-life, revealing new ways of apprehending and transforming reality in its complex, interrelational dynamic and human nature.

KEY WORDS: University research, social relevance, transcomplexity.

CONSIDERACIONES INICIALES

El actual contexto sociocultural, signado por su naturaleza multidimensional y transcompleja, supone la reconfiguración conceptual de la realidad como consecuencia de la irrupción de trascendentales transformaciones en las formas de comprender, interpretar y explicar el mundo circundante. En este sentido, se precisa un vuelco epistémico definitivo que coloca en recesión el paradigma de la razón moderna, en su esencia fragmentada, individualista, cognitivista y objetivista, para abrirse hacia nuevos modos de pensar y aprehender la complejidad de lo humano y lo social.

Sobre la base de estas consideraciones, se reflexiona en torno a la universidad como

espacio de generación de saberes, en tanto la dinámica de transformación paradigmática que supone evidentemente la reconstrucción o resignificación de los modos de pensar y hacer de la ciencia. En efecto, la Educación Universitaria, desde su concepción, ha sido considerada como centro de producción de saberes y cultura. En consecuencia, le corresponde desempeñar un rol protagónico en los procesos de desarrollo científico, tecnológico y social.

Pues, en atención a sus funciones esenciales (Docencia, Investigación y Extensión), está llamada a garantizar la formación de sujetos sociales críticos, comprometidos con el devenir de las transformaciones socio-históricas y culturales, en relación dinámica con el desarrollo y bienestar social. Al respecto; Fergusson y Lanz

(2011: p. 12), refieren que,

...la universidad no sólo es un espacio de creación de conocimientos, de formación y de inserción social, sino también de reflexión como acto que involucra el crear y dar sentidos a lo que se piensa, se dice y se hace. Es el ejercicio de la reflexión lo que hace de ella una comunidad plural de pensamiento que asume el pensamiento libre, la duda fructífera, la voz problematizadora y el debate como condiciones para comprender y saber posicionarse ante los fenómenos que definen la compleja situación histórica del presente, ante los problemas éticos de los modelos de desarrollo, del conocimiento, de la política, la cultura democrática, la economía, la comunicación, la educación, la universidad misma; para recrear como diálogo vivo los vínculos con nuestra tradición cultural e intelectual y con el pensamiento universal, para redefinir las formas de relación con el saber y sustentar epistemológica, social y éticamente sus plurales ámbitos, propuestas y formas de acción individual y colectiva.

A la luz de estas reflexiones, la universidad se constituye en el espacio propicio para la comunión de múltiples voces que invitan al ejercicio del pensamiento creativo y transformador, para la búsqueda y construcción del saber en atención a la complejidad de la realidad que nos mueve y nos envuelve. En este sentido, se problematizan, contextualizan y vinculan los saberes académicos con los saberes de la esfera pública, favoreciendo así el encuentro hermenéutico de los sujetos en la construcción dialógica del conocimiento. De allí, que la esencia de la educación universitaria, debe destacarse en la producción, creación, recreación y socialización de conocimientos pertinentes, que respondan a las exigencias de los tiempos actuales.

En este contexto, resulta imperiosa la necesidad de superar la fragmentación, la rigidez, el reduccionismo y el determinismo con que se aborda la ciencia y “el método científico” en los escenarios universitarios, puesto que coarta las posibilidades de desarrollar un pensamiento dialéctico-crítico como estrategia emancipatoria para vincular la diversidad de realidades complejas; problematizando los saberes de manera autónoma y responsable.

La universidad postmoderna: desafíos onto-epistemológicos

La universidad enclaustrada, escolástica y tradicionalista, ante estos imperativos, se encamina hacia la edificación de una cultura postmoderna para el encuentro de múltiples lógicas científicas en y desde nuevos horizontes

epistémicos que necesariamente conducen a repensar los principios y criterios que explican la ciencia, la educación, y la vida misma.

Conforme a estos planteamientos, se percibe en el entorno latinoamericano, una evidente preocupación por una nueva visión de la educación universitaria, traducida fundamentalmente en una renovación definitiva de su hacer en correspondencia con las realidades nacionales, regionales y locales; aspirando en este sentido, a un mayor nivel de pertinencia académico-social que renueve su esencia y su compromiso con la creación de saberes relevantes con las demandas sociales. Ello supone evidentemente, el derrumbe de los esquemas tradicionales enquistados en el ya desgastado espíritu de la modernidad, para responder asertivamente a las necesidades de los pueblos en conexión con sus problemas más puntuales. En definitiva, como lo sostienen Fergusson y Lanz (*op. cit.*: p. 6),

...responder a las necesidades fundamentales de formación para todos y de producción de conocimiento, pero también y sobre todo, transformar el pensamiento que la piensa, repensar y confrontar su modernidad, y ofrecer una enseñanza trans-profesional, trans-disciplinaria, trans-técnica, es decir el reto de pensar una nueva Cultura.

Desde este horizonte transcomplejo; resulta evidente entonces, que las universidades no solo deben encargarse de la creación, transmisión y difusión del conocimiento, desde una concepción puramente técnico-administrativa, sino que deben insertarse en las realidades sociales, desde una mirada inter y transdisciplinaria, a tono con las exigencias de un entorno cambiante y complejo. Pues como ya lo advertía Ortega y Gasset (2010: p. 75), ésta como institución humana, social y cultural,

No sólo necesita contacto permanente con la ciencia, so pena de anquilosarse. Necesita también contacto con la existencia pública, con la realidad histórica, con el presente, que es siempre un *integrum*... [Por ello],... tiene que estar abierta a la plena actualidad en medio de ella, sumergida en ella.

Es ineludible entonces, insistiendo con Morín (2002), una verdadera reforma del pensamiento, que permita re-pensar y transformar definitivamente los referentes ontológicos y epistemológicos que la han gobernado, como secuela de un pensamiento unidimensional que solo ha conducido a reproducir la fragmentación, el dogmatismo y el aislamiento de la realidad social; para recuperar su esencia cultural y humana, en consonancia con la

multidimensionalidad y multireferencialidad de lo real-complejo; trastocando así las lógicas de pensamiento lineal para dar cabida a la aprehensión del sujeto en y desde su esencia humana, como ser-en y con-el mundo, inevitablemente en relación con-otros y en continua interacción dialógica con su tierra, con su vida y con su medio. Un sujeto “dialógico, comunicativo, fundador de sentidos y significados”, transformador de su medio y constructor de su historia” (Sánchez Gamboa 2001: p. 96).

Así pues, edificaremos una universidad que más allá de construir saberes desarraigados y en esencia deshumanizada; construya y reconstruya su hacer, sobre la base de un sujeto histórico, cada vez más cambiante y más complejo, a la luz de una perspectiva interpretativa de su condición humana y social.

En consecuencia, la universidad dejará de ser aquella institución ensimismada, “de ojos duros y mirada seca”, para construir nuevas sensibilidades para mirar, sentir y hacer de nuestras máximas casas de estudios verdaderos espacios intersubjetivos de formación y construcción de saberes en verdadera conexión con el devenir de la existencia humana (Derrida 1997: p. 7). Esto implica una permanente reflexión-acción de la universidad y sus actores, para pensar y repensar su hacer en consonancia con un horizonte sociocultural que exige libertad, justicia, pluralidad, y sensibilidad en la construcción de los modos de pensar, sentir y actuar.

Conforme a estos planteamientos, la comunidad universitaria debe revisarse a sí misma, para mirar-se desde su interior, no solo para elucidar las condiciones en las que construye conocimientos (saberes, cultura, religión...), sino también para reflexionar en torno la condición humana del ser como sujeto complejo, que construye y transforma la historia de la humanidad; y en este sentido, redimensionar los procesos de formación, hacia el desarrollo de un pensamiento crítico, emancipador, sensible y consciente, que permita el comprender y desafiar las incertidumbres como expresión de lo complejo, lo planetario y lo social. Así, como bien lo expresara Cubillán (2008: p. 182), “la formación es un acto de autocognición que es en sí mismo interrogación-problematización del mundo, de la sociedad y de la cultura que produce y envuelve al ser humano”.

Se trata de una universidad que a la luz de una visión pensamiento transcompleja del

conocimiento, trascienda los muros de la academia, para interconectarse con el contexto, abrirse a los espacios comunitarios para tejer y entretejer sus vínculos con la naturaleza, con el otro y con los otros; en tanto que “no existe educación sin sociedad y no existe hombre fuera de ella” (Freire 1980: p. 25). Posibilitando así, el encuentro dialógico con otros mundos de vida, con los saberes cotidianos, que son, en esencia parte fundamental en la formación y la construcción de nuevos saberes. En definitiva, “la universidad dinamizadora de la conciencia colectiva”, que “no establece fronteras, barreras ni puertas”... “la universidad del sujeto sensible socialmente, con conciencia de clase, solidario y con visión multidimensional y actitudes transformadoras” (Muro 2009: pp. 17-ss).

Desde esta lógica antropológica, emerge en consecuencia la asunción de una nueva aprehensión de la realidad, entendida como “campo de posibilidades” (Zemelman 2012: p. 33), en su esencia inacabada, holográfica y transcompleja, que necesariamente demanda una cosmovisión sociocontextuante, desde la cual la institución universitaria, reconquiste su condición sociocultural, y abra las posibilidades para comprender las transformaciones sociales y sus implicaciones en el desarrollo del ser humano, en y desde la conjunción Universidad-Sociedad; como requisito indispensable para otorgándole el sentido a sus funciones, e interconectarse con la dinámica de su entorno.

Desde esta nueva cosmovisión, la Universidad Latinoamericana y en particular la Universidad venezolana, podrá reinventar sus estructuras académico-administrativas para abrir sus “fronteras ideológicas” hacia un mundo interrelacionado, multicultural y globalizado. Todo ello implica, necesariamente la reconstrucción de las matrices epistémicas que gobiernan los procesos de construcción del conocimiento, para dar cabida a un pensamiento transdisciplinar como apertura y aprehensión de lo real-complejo, en contraste con los dogmas epistemológicos y metodológicos de la episteme tradicional propio del quehacer de la universidad moderna, que ha privilegiado “la objetividad del conocimiento, el determinismo de los fenómenos... la lógica formal y la verificación empírica” (Martínez 2012: p. 35).

Así, desde una verdadera “reforma del pensamiento”; que trastoque las lógicas de la racionalidad científica, se logrará impactar el epicentro de las transformaciones universitarias, resignificando simultáneamente los cimientos teórico-metodológicos de la producción del conocimiento, para otorgarle el sentido real a la

visión y misión universitarias: producción, creación y recreación de conocimiento/saberes socialmente válidos.

En consecuencia, a la manera de Lanz (2001), se requiere de una verdadera transfiguración paradigmática que conduzca, como lo refiere Muro (2007: p. 155),

Al rescate del rol protagónico de los sujetos (autoridades, docentes, estudiantes y otros actores sociales) como actores claves en el desarrollo y consolidación de la investigación universitaria con alta pertinencia y responsabilidad social. Entendida ésta, como el necesario acoplamiento entre lo que la institución hace-produce y las necesidades-requerimientos del colectivo social.

De esta manera el *ethos* universitario trascenderá los linderos de la academia, a partir de la relación dialógica ciencia-sociedad; en un “continuum” diálogo de saberes, para responder asertivamente a las demandas sociales, como imperativo de la transformación substancial de la Universidad, en consonancia con las aspiraciones de la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO 2008), cuando puntualiza la necesidad de:

...configurar un escenario que permita articular de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la educación superior, su calidad, pertinencia y la autonomía de las instituciones. Estas políticas deben apuntar al horizonte de una educación superior para todos y todas [...] con una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior, ciencia y tecnología (UNESCO/IESALC: p. 1)

Tal aseveración, pone de manifiesto la preocupación por generar cambios trascendentales para propiciar el encuentro con la investigación “necesaria”, pertinente y sociocontextuante, capaz de interconectarse con el entorno en su dinámica compleja y multireferencial, a partir de una concepción histórico-social del conocimiento, en la cual “La sociedad deja de ser un objeto de las interpelaciones de la ciencia, para ser ella misma sujeto de interpelaciones a la ciencia”. En la medida en que “la ciencia se inserta más en la sociedad, [y] ésta se inserta más en la ciencia”

(De Sousa Santos 2007: pp. 44-45).

Replantear el sentido de la investigación: Hacia una comprensión transcompleja de la relación Ciencia-Sociedad

En el marco de estas ideas, el hacer de las instituciones de Educación Universitaria y más específicamente de sus centros e institutos de investigación, están llamados a desdogmatizar el discurso de la ciencia; de racionalidad excluyente, simplificadora y determinista, para dar cabida a la aprehensión de la dialogicidad del conocimiento, en su naturaleza “procesual, sistémico, planetario, transformador y transdisciplinario ... capaz construirse y deconstruirse individual y socialmente” (González 2012: p. 15).

Desde esta mirada transcompleja de las relaciones Universidad-Estado-Mundo, la función social de la educación universitaria, viene entonces a reinventar el sentido y el hacer de las funciones universitarias, para trascender la visión reduccionista-academicista, hacia el encuentro dialógico con su entorno y con su mundo, en sintonía con las necesidades del desarrollo económico-social, científico-tecnológico y sustentable de las comunidades.

Desde esta perspectiva, se plantean necesariamente nuevos horizontes de interpretación; que superan las lógicas estructuradoras de la realidad, y apuestan por la construcción de nuevos caminos metodológicos; privilegiando una visión integradora, transdisciplinaria y compleja del conocimiento; para edificar nuevas posibilidades de aprehender y resignificar las múltiples manifestaciones del mundo fenoménico, en su esencia transcompleja, holística e indeterminada. Favoreciendo en este sentido, el encuentro dialéctico entre las disciplinas, como alternativa para trascender el pensamiento disciplinario y propiciar el diálogo de saberes, hacia el encuentro con “la razón dialógica donde el saber estaría conviviendo con una multiplicidad de lenguajes, dialogando con lo irracional, con el arte, con otras sensibilidades” (Villegas 2010: p. 190).

La noción de diálogo de saberes, en este sentido, implica la conformación de una cultura para el encuentro dialéctico de los sujetos, hacia la construcción de espacios crítico-reflexivos de problematización, desconstrucción, construcción y reconstrucción de los saberes, en un devenir constante de reflexión-acción. Los sujetos; en este orden discursivo, “no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. El diálogo se constituye entonces,

en “el encuentro de los hombres encauzados hacia el mundo que debe ser transformado” (Freire 1970: p. 107).

La investigación desde el diálogo de saberes, en este marco de referencia; posibilita la conformación de espacios para la construcción de un pensamiento complejizador, para el encuentro con lo desconocido, con la incertidumbre, con lo impredecible, con lo complejo. Un espacio para pensar las realidades humanas desde perspectivas integradoras, como lo señalan Pérez Luna y De la Ville (2011: p. 86),

...en una dinámica transversal-hermenéutica que no se refiere a una sola disciplina, se refiere a diversos aspectos y miradas transdisciplinarias, a saberes fronterizos con visiones que permiten el surgimiento de lo complejo desde su significado, sus relaciones con otros saberes y su transversalización con la realidad.

Desde esta lógica discursiva, se precisa el derrumbe de la noción hegemónica de la investigación, que reproduce el individualismo y aislamiento de “la élite investigadora”, para democratizar los procesos investigativos, favoreciendo la integración dialógica de los saberes, hacia el rescate del rol protagónico de los sujetos, como actores clave en la construcción del conocimiento “fundamental”, más allá del “pensamiento dicotómico, productivo, finalizado y racionalizado” (Molina 2005: p. 11).

El principio de conocimiento socialmente pertinente, que se deriva de estas consideraciones, paralelamente con las demandas de pertinencia y compromiso social que se le plantean a las Instituciones de Educación Universitaria, comprometen aún más el valor social del conocimiento que se genera en el seno de las universidades, por cuanto los procesos investigativos técnico-instrumentales (que pretenden cosificar las realidades sociales), necesariamente deben encaminarse hacia el rescate de la historicidad de lo humano y lo social, para encarar las implicaciones de los conocimientos en el devenir y destino de la humanidad y replantear el sentido de la investigación universitaria, desde la “ética de la responsabilidad” hacia el encuentro de los saberes pertinentes, oportunos y necesarios, en vinculación efectiva con las necesidades sociales (Morín 1982).

Planteamientos estos, que se insertan efectivamente en uno de los postulados fundamentales de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y

Acción (UNESCO 1998: p. 2), cuando se plantea que,

La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente.

Sobre la base de estos argumentos; surge la necesidad de reinventar las consideraciones ético-sociales implícitas en la noción de pertinencia que emerge de las todas las declaraciones internacionales, que abordan la temática de la transformación universitaria en consonancia con los cambios y transformaciones socioculturales; pues se ratifica el compromiso del ser universitario con el progreso y bienestar social de las comunidades. Y se enfatiza la necesidad de resignificar el rol de la universidad en la generación de un desarrollo humano sustentable; para trascender las visiones deterministas de los viejos modelos universitarios, que suponen la construcción hegemónica de “la verdad”, reproduciendo al decir de Morín (2000), la inteligencia ciega, parcelada, mecanicista, que fracciona lo real complejo en compartimientos estancos e irremediablemente descontextualizados.

Conforme a estas premisas, pensar en una investigación histórico-social supone la construcción de puentes transdisciplinarios que trasciendan las fronteras de los territorios disciplinares, para reinventar el contenido socio-cultural de la ciencia, y “desentrañar la transcomplejidad relacional existente entre individuo, pensamiento, realidad, conocimiento, sociedad y universo” (Balza 2011: p. 117). De este modo, la educación universitaria podrá recuperar el sentido ético-político inherente a su encargo social; garantizando la debida democratización de los saberes, desde la perspectiva de sus implicaciones sociales y culturales, como alternativa para abordar como lo refiere Fontalvo (2008: p. 78),

...la creciente complejidad del mundo con métodos transdisciplinarios y apuestas alternativas que hagan del conocimiento una vía para escapar del aniquilamiento del mundo, pensando y actuando de manera articulada, responsable y solidaria [con] la condición humana y su relación con el conjunto de la vida, de tal manera que la sociedad del conocimiento y sociedad democrática sean inseparables constituyendo un problema clave

del pensamiento y de la acción científica, tecnológica y política.

De esta forma, se lograrán articular las funciones universitarias hacia el logro de la formación de sujetos sociales críticos comprometidos con la construcción de “conocimientos socialmente responsables y reflexivos” (Gibbons *et al.* 1997); como condición *sine qua non* para la reconfiguración del “sentido común emancipador de la ciencia” (De Sousa Santos 2010), para asumir la aprehensión de la realidad como totalidad dialéctica de lo complejo, social y humano, “poniendo fin a la historia de exclusión de los grupos sociales y de sus saberes”... que ha caracterizado la dinámica universitaria moderna; para “consolidar la responsabilidad social de la universidad en la línea del conocimiento pluriuniversitario solidario”, apuntando así ... “hacia la contribución específica de la universidad en la definición y solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales” (De Sousa Santos 2007: pp. 27-ss).

Tales consideraciones, se inscriben acertadamente en la necesidad de interpelar la producción intelectual que se desarrolla en los espacios universitarios, como producto de los procesos investigativos que se generan; la cual no puede seguir desarrollándose en términos puramente “cientificistas”, al margen de las realidades sociales, escindiendo al sujeto, su humanidad, sus lenguajes, sus saberes; “negando las posibilidades de concebir los problemas fundamentales y globales, tanto de nuestras vidas personales como de nuestros destinos colectivos” (Morín 2011: p. 142).

De este modo, la investigación como práctica social, entendida como una praxis dialógico-constructiva de problematización y autorreflexión-crítica de las realidades (Freire 1970), se convierte entonces en el espacio propicio para asumir el reto de la vinculación hombre-mundo-vida, y alcanzar la verdadera conciliación entre el ser y el hacer universitario con “la cultura de la democracia cognitiva” (Fontalvo 2008), como expresión del saber contextualizado; más allá de la visión hipotético-deductiva, propia la lógicas unidimensionalidades que piensan y reproducen el proceso investigativo. En el entendido de que nuestra forma de conocer, no se basa en una reproducción fotostática del mundo exterior, sino en la construcción dialéctico-crítica de nuestras propias realidades.

Desde esta mirada transcompleja de la construcción del conocimiento, que reclama el

sentido emancipador de la ciencia, como resignificación dinámica de saberes socioculturales, contextualizados e incluyentes; abandonaremos finalmente las nociones deterministas que gobiernan la orientación moderna de la práctica investigativa, para adoptar una perspectiva plural y diversa, desde una cosmovisión transdisciplinaria que conduzca hacia el encuentro con la lectura hermenéutica de la coyuntura, en palabras de Zemelman (1992), como expresión de la planetarización solidaria del conocimiento (Fontalvo op. cit).

Así, la apuesta por una mirada hacia la pertinencia social en la dinámica de la gestión de la investigación universitaria; exige una perspectiva transcompleja del conocimiento, en tanto producto complejo de la interacción del hombre con su mundo. Pues, “sólo un pensamiento capaz de captar la complejidad de nuestras vidas, nuestros destinos y la relación individuo/sociedad/especie, junto con la de la era planetaria”... será capaz de generar un conocimiento socialmente pertinente, “situado en su contexto y, más allá, en el conjunto con el cual está relacionado” (Morín 2011: pp. 143-ss), en fin un “conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales” (Ibid 2000: p. 18).

Las implicaciones sociales de la noción de pertinencia, por lo tanto, trascienden las consideraciones economicistas; que se inscriben en el estrecho espacio de la visión mercantilista de la universidad, para avanzar hacia una comprensión socio-cultural, que se encamina hacia la reconfiguración de la esencia de la institución universitaria, para asumirla, como lo destacan Zárate y Sánchez (2007: p. 18),

...no simplemente como un actor pasivo que se adecua al medio como una institución repartidora de bienes y servicios; sino, como una institución protagónica de los procesos sociales, económicos y políticos, con capacidad de crítica y de cuestionamiento del status quo o establecimiento, y con capacidad de diálogo e interlocución con el entorno y consigo misma.

En este orden de pensamiento, la función social de la universidad, que se ha materializado tradicionalmente en la limitada concepción de “extensión universitaria”, no puede seguir siendo un apéndice de las funciones institucionales, para plasmar simplemente; desde una mirada economicista; las conexiones universidad-sector productivo: En efecto, como lo sostiene Tünnermann (2003: p. 161),

...cuando se aborda el tema de la pertinencia o relevancia de la educación superior, existe a veces la tendencia a reducir el concepto a la respuesta que ésta debe dar a las demandas de la economía o del sector laboral o profesional. Sin duda, la educación superior debe atender estas demandas, pero su pertinencia trasciende esas demandas y debe analizarse desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta los desafíos, los retos y demandas que al sistema de educación superior, y a cada una de las instituciones que lo integran, impone la sociedad en su conjunto. El concepto de pertinencia comprende así el papel que la educación superior desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquélla.

La pertinencia social de la educación universitaria, en el entendido de lo planteado por estas consideraciones, obliga a reinventar el ser y el quehacer universitario, desde una mirada compleja y transdisciplinaria de sus funciones, en su esencia eminentemente sociales (docencia, investigación y extensión), para rescatar y hacer posible el proyecto educativo inherente a su misión y función socio-histórica y cultural. Y en este sentido, trastocar la mirada disyuntiva que ha fragmentado las funciones universitarias, para abolir las fronteras que las separan, resignificando sus vínculos naturales, en un auténtico diálogo de saberes, que posibilite la comprensión del tejido complejo de la formación universitaria, sin escisiones paradigmáticas que coarten las posibilidades de aprehender su naturaleza dinámica y multidimensional.

Ante este escenario; el compromiso social de institución universitaria, subraya la necesidad de resignificar el enlace universidad-ciudadanía-sujeto-comunidad, “desde su compromiso social, desde la defensa del bien común y desde la actitud permanente de reflexión sobre las consecuencias y efectos de sus acciones sobre ella misma, los demás y lo que la rodea” (Vila 2004: p. 5), logrando de esta manera, la integración del mundo académico con el vivencial, en un diálogo intersubjetivo y transdisciplinario con el otro y con los otros; desde una mirada sensible y altera de “la interacción [del sujeto social] en su multidimensionalidad con la multireferencialidad de la realidad de la cual forma parte” (Balza 2011: p. 119).

En este sentido, la institución universitaria está llamada a fomentar una cultura investigativa socialmente responsable, que revalorice el sentido ético-social del conocimiento, para formar verdaderas comunidades de pensamiento, que sustentadas en el diálogo dialéctico-crítico de saberes construyan, apliquen, y socialicen los conocimientos para satisfacer las necesidades

colectivas, promoviendo con ello la transformación y desarrollo sustentable de las comunidades (Derrida 1997).

Cultura transcompleja y gestión investigativa: de la ciencia sin consciencia a la ética de la responsabilidad

A la luz de esta perspectiva transcomplejizadora del conocimiento, es imprescindible trastocar los cimientos epistemológicos que han gobernado los procesos organizativos y gerenciales inherentes a la investigación universitaria, para irrumpir con una racionalidad crítico-dialógica que supere las visiones técnico-instrumentales de racionalidad, objetividad y verdad, y reivindique la naturaleza histórico-social de la investigación, para estar acorde con la demanda de la ciudadanía social; otorgando sentido a las necesidades reales de las comunidades; generando así, respuestas oportunas a las áreas prioritarias y de interés nacional.

Conforme a estas apreciaciones, la gestión de investigación universitaria; se constituye en una de las claves fundamentales para generar verdaderos encuentros dialógico-transdisciplinarios de saberes, que permitan enfrentar los desafíos epistemológicos de un mundo sinérgico y complejo, en el que el conocimiento socialmente relevante, se plantea cada vez más como una de las aristas esenciales para resignificar la relación universidad-sociedad; generando de esta manera, un saber conectado con las demandas socioeducativas y culturales reales; pertinente y contextualizado con el devenir de las complejas realidades científicas y tecnológicas.

Ello implica; evidentemente, la aprehensión de un pensamiento transcomplejizador, que invita a romper los esquemas tradicionales que, como lo refieren Piñero y Rivera (2012: pp. 184-185); reproducen, “...un episteme de funcionamiento gerencial de la investigación anclado en el mecanicismo, con estructuras jerárquicas y piramidales, altamente especializado, [burocratizado] y disciplinario, enclaustrado en las paredes de la universidad (laboratorios, bibliotecas, salones de clase, entre otros)”, y exige una visión integradora del conocimiento que plantea nuevas formas organizativas, de “estructuras horizontales, flexibles y transdisciplinarias, que direccionen una manera diferente y sinérgica de producir y hacer circular el conocimiento para enfrentar la complejidad de lo investigado” en atención a la naturaleza multireferencial, humana e incierta.

Desde esta perspectiva, la comprensión

transcompleja de la investigación conducirá, como lo comprende Balza (2011: p. 141), hacia una

...reconfiguración conceptual emergente acerca del mundo de la vida que religa pensamiento, energía e imaginación donde converge lo simple y lo complejo, certeza e incertidumbre y se abren nuevas vertientes discursivas y argumentales para el encuentro de múltiples lógicas científicas que intentan explicar, tanto la multidimensionalidad de la existencia humana, como lo multireferencial de lo real complejo.

Este posicionamiento epistemológico, evidentemente denota una lógica cognitiva compleja y transdisciplinar que replantea la racionalidad estructural-funcional de las universidades, “de tipo piramidal con jerarquías y líneas verticales de mando” para asumirse como “organizaciones aplanadas”, flexibles y transdisciplinarias, que piensan, construyen y reconstruyen el saber, en encuentros comunicativos dialógico-hermenéuticos, de trabajo colaborativo y aprendizaje colectivo permanente; resignificando así, la misión de la universidad como organización social, humana y compleja, productora y generadora de saberes contextualizados, pertinentes con las cambiantes realidades sociales y culturales (Chacín 2006: p. 22).

Se requiere entonces pensar en nuevos horizontes ontoepistémicos que permitan replantear los procesos y haceres propios de la dinámica investigativa universitaria, desde una visión menos individualista, más participativa y socializada, desde donde se puedan generar las condiciones necesarias para fomentar una cultura investigativa comprometida con la generación de saberes contextualizados, al servicio de las necesidades del entorno social y su correspondiente aplicabilidad en los contextos académicos y socio-comunitarios.

El proceso investigativo, se concibe entonces como una construcción histórico-social, capaz de consensarse con las demandas e intereses de los grupos sociales, en conexión con su dinámica multidimensional y transcompleja. En este sentido, como lo expresa Ordóñez (2010: p. 82),

... la investigación universitaria se legitima socialmente si satisface el deseo general de comprender e interpretar una realidad que se encuentra amenazada, y que puede ser problematizada, inscribiendo su significado en una misma representación lógica mutuamente compartida y cuyo producto, (el conocimiento), es validado socialmente, al mismo tiempo que genera identidad colectiva,

integración y satisface necesidades particulares, institucionales y del entorno social a través del consenso intersubjetivo y dialéctico, generando como consecuencia: Que las prácticas investigativas sean capaces de formular e integrar nuevos objetos, imágenes y procedimientos a las representaciones y prácticas constructivas. Y que su producto, el conocimiento, sea concebido como una dialéctica entre las ideas legitimadoras y el proceso social, configurando la normalidad de la realidad y auto-referencialidad del ser y los sujetos.

Desde esta perspectiva, se requiere de la aprehensión de una racionalidad crítico-dialógica que favorezca el desarrollo del sentido ético-social de los docentes y/o investigadores, quienes desde una mirada inter y transdisciplinaria de los saberes, construyan “una nueva taxonomía epistémica que permita la producción de saberes transversales capaces de ser reinterpretados en la vida social, en la cotidianidad donde adquieren la propiedad de permanente modificación” ; y en este sentido, “conectar la misión de la universidad con los problemas sustantivos de la sociedad...” y por ende con los más altos intereses de la condición humana (Muro 2007: p. 168).

Tal escenario, exige obviamente nuevas formas organizativas; que a la luz de una verdadera reforma de los principios organizadores del conocimiento, promuevan el desarrollo de una conciencia colectiva, que posibilite el trabajo en equipo, la comprensión holística de los fenómenos y el principio integrador de las disciplinas, hacia la construcción de verdaderas comunidades científicas, atendiendo a la pertinencia social de los saberes en relación dialógica y dinámica permanente entre universidad y sociedad.

En este sentido, la gestión de la investigación universitaria y los procesos inherentes a su desarrollo, como lo refiere Rincón (2008: p. 181), está sujeta a un modo de investigación científica orientada en la aplicabilidad y utilidad hacia el entorno (comunidades, industria, gobierno, entre otros), con una estructura más flexible, inter y transdisciplinaria y un interés eminentemente práctico y social.

El reto entonces es abogar por el desarrollo de esquemas cognitivos transcomplejos que favorezcan nuestra “aptitud para contextualizar y totalizar los saberes”, para “buscar siempre las relaciones e inter-retro-acciones entre todo fenómeno y su contexto, las relaciones recíprocas entre el todo y las partes”, y al mismo tiempo aprehender “la unidad humana a través de las diversidades individuales y culturales, [y] las

diversidades individuales y culturales a través de la unidad humana” (Morín 1982: p. 27).

Y en esta medida, trascender las barreras del pensamiento simplista, para producir el surgimiento de un pensamiento “ecologizante” que nos permita, como lo sostiene Schavino y Villegas (2010: p. 182),

...visitar cada uno de los territorios del paisaje eco-diverso y rizomático del conocimiento, establecer con la realidad un diálogo sin fronteras, sin cortapisas disciplinarias, sin el chantaje de la supuesta superioridad de una forma de conocimiento, sin pánico ante lo que no encaja en la lógica, sin la necesidad de confrontar la contradicción, más bien reconocerla, asumirla, dialogar con ella.

Desde esta lógica transcompleja, se desprende evidentemente una nueva mirada de las relaciones sujeto-conocimiento, bajo la óptica de un enfoque holístico e integrador, que plantea el respeto a la pluralidad de saberes, la comprensión de diferentes niveles de realidad en su naturaleza sociohistórica y compleja; en el marco de una lógica dialéctica, en la que los diferentes actores del quehacer investigativo, sean capaces de intercambiar visiones, percepciones y talentos en el dominio de áreas de estudio específicas, con la finalidad, no de lograr una colaboración interdisciplinaria, sino la generación de una nueva visión omniabarcante y transdisciplinaria, que permita el avance de la investigación, hacia nuevas formas de interpretación e intervención exitosa de la realidad (Schavino y Villegas *op cit*).

Ello implica necesariamente, la construcción de un pensamiento transdisciplinar que trascienda la noción de objeto de investigación aislado, fragmentado y descontextualizado, hacia la construcción de una episteme desde la cual se pueda pensar, aprehender y comprender “la mundología de la existencia humana” (Balza 2009: p. 63).

Desde este marco de referencia, la gestión de los procesos investigativos en el seno de las instituciones universitarias, exige la construcción de una cosmovisión organizacional transcompleja, desde una lógica dialéctica y multidimensional del conocimiento, que posibilite la comprensión transdisciplinaria del conocimiento, en y desde una matriz epistémica multidimensional que permita abordar los procesos de investigación desde una perspectiva compleja e integradora, orientada hacia la construcción sociohistórica del conocimiento, más allá de la pretendida formulación de nuevas leyes.

En este orden de pensamiento, replantear la gestión de la investigación universitaria, al decir de Chacín (2006: p. 23) significa entonces que,

...las instituciones universitarias se reconozcan como espacios para producir conocimientos, organizar la investigación y formar investigadores [...] que a través de la indagación, la reflexión de ideas y [la generación de procesos dialéctico-críticos] realicen un esfuerzo sistemático por producir conocimientos [...] con sentido y capacidad de pertinencia social, reforzando [así] la misión de la universidad como productora y generadora de saberes.

Resulta ineludible entonces; desde este planteamiento, la transfiguración de las estructuras universitarias para abrirse a los nuevos tiempos y contribuir efectivamente con la generación y difusión de un conocimiento coherente con las necesidades sociohistóricas de las complejidades humanas. Así pues como lo advierten Fergusson y Lanz (2011: p. 4),

La reforma universitaria de la que se trata es justamente una voluntad de rearticulación con la sociedad que emerge, en un doble sentido: como redefinición de la pertinencia, entendida, entonces así, como universidad comprometida con el conjunto de la sociedad y como redefinición de su quehacer interno, ahora en clave de los nuevos paradigmas epistemológicos, pedagógicos y organizacionales que se debaten en el mundo entero.

Conforme a estas consideraciones, resalta la necesidad de asumir una nueva mirada de la realidad, desde una perspectiva integradora que permita trascender el carácter disciplinario, individualista y fragmentario que caracteriza el quehacer investigativo de los universitarios, propiciando el encuentro dialógico y transdisciplinario de visiones, paradigmas, posturas y de consenso dialéctico, como vía expedita para favorecer “la integración de saberes, el acercamiento entre las culturas, la comunicación entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica” (Schavino y Villegas 2010: p. 9); favoreciendo de esta manera, la ruptura de las fronteras entre los saberes “científicos” y sociales, a partir del diálogo transcomplejo de saberes, del encuentro de posturas, de visiones, en conexión dialéctica con las complejas realidades societales.

En este orden de pensamiento, la investigación que cosifica y deshumaniza las realidades reivindicará su encargo social, transitando hacia espacios transcomplejos de interpretación que posibiliten la construcción de

puentes comunicativos entre las disciplinas, y trasciendan los espacios dogmáticos y deshumanizados de una ciencia sin conciencia, como expresión de un conocimiento contextualizado, con sentido social y humano.

Se precisa en consecuencia, la emergencia de una mirada otra de la gestión investigativa, que supere la noción logocéntrica y elitista de los procesos técnico-instrumentales, que la circunscribe a la mera creación, transmisión y difusión del conocimientos, para irrumpir con la cultura de la acción comunicativa, que posibilita el encuentro intersubjetivo de los investigadores, el acercamiento y la dialéctica entre las disciplinas, como base para la conformación de una cultura investigativa transcompleja, que propicie la articulación de la investigación con los distintos niveles de la realidad y sus necesidades puntuales.

Desde este postulado, pensar en la gestión investigativa desde una perspectiva transcomplejizadora, implica pensar en la gestión de los saberes como eje articulador de los procesos organizacionales y formativos de la institución universitaria. De esta manera, gestionar la investigación más allá de concebirse como una actividad puramente administrativa, cuya responsabilidad recae en manos de un grupo reducido de personas, se constituya en el objetivo primordial del ser y el hacer universitarios.

De esta manera, la formación de investigadores, la construcción y difusión de los saberes, se convertirán en los ejes integradores de las funciones universitarias hacia el logro de procesos formativos emancipadores, que rescaten su misión como garante de los procesos de transformación social, mediante la creación y recreación de saberes plurales, complejos y diversos. Tales señalamientos se sustentan con lo expresado por Ferrer y Clemenza (2006: pp. 189-ss), cuando sostienen que la gestión de investigación universitaria es un proyecto de vida, cuyas funciones no se enmarcan en la mera creación, transmisión, y difusión de conocimiento,

...sino que aspiran insertarse en el desarrollo integral de la comunidad, quienes son sujeto de la historia que gira en su propia ética, con la preocupación principal de formar una conciencia autónoma en torno a los valores, de libertad, justicia y solidaridad.

Se hace necesario entonces enmarcar la gestión de la investigación universitaria, sobre la base de una concepción sociocultural de la investigación, que permita conectarla con el contexto de la realidad sociopolítica, histórica y

cultural del país. En este sentido, se plantea la conjunción de todos los universitarios como expresión de la pluralidad de pensamiento y sentires, en el rescate del sentido ético-social del conocimiento, como factor estratégico de la relación universidad-sociedad.

Desde esta perspectiva, la investigación universitaria dejará de perderse en los esquemas rígidos y fragmentarios de la realidad, que sólo se preocupan por estándares internacionales de calidad, la publicación en revistas arbitradas y criterios convencionales de la evaluación de pares, para abrirse hacia una concepción socio-cultural de la investigación, como alternativa para aprehender la totalidad social en su naturaleza dialéctica, y resolver parte de los problemas sociales y humanos.

Se plantea desde esta mirada, un nuevo “sentido común emancipador” de la ciencia, que como lo refiere De Sousa Santos (2010), reformule la teoría crítica moderna para trastocar las tradicionales percepciones culturales y políticas, dando cabida a una nueva epistemología que orientará el proceso de construcción de saberes, hacia la racionalidad emancipadora que supere “el pensamiento abismal”; productor de conocimientos positivistas, hegemónicos y excluyentes; para asumir una visión social de la ciencia, desde un “pensamiento ecológico”, de saberes socioculturales, contextualizados e incluyentes.

Se trata pues de abrir los espacios para la construcción de una “ciencia con consciencia”, como bien lo planteara Morín (1982: p. 91), desde la “ética del conocimiento y la ética de la responsabilidad”, que supone la toma de conciencia crítico-reflexiva ante el hacer de la ciencia, como actividad inevitablemente social y humana, logrando así “una concepción enriquecida y transformada de la ciencia”, que trasciende el pensamiento único y es:

...capaz de construir un pensamiento capaz de reflexionar sobre los hechos y de organizarlos para tener un conocimiento de ellos, no ya solamente atomizado, sino molar, y por otra capaz de concebir el enraizamiento de los valores en una cultura y en una sociedad (p. 93).

Tal escenario, exige obviamente nuevas rutas epistemológicas desde donde las instituciones universitarias, puedan gestionar sus procesos investigativos en el marco de una lógica dialéctica y multidimensional del conocimiento como producto complejo de la relación hombre-mundo-vida; asumiendo una mirada otra de la investigación que al decir de Maffesoli (1997: p.

69), posibilite el rescate de “la razón sensible y abierta”, en continuum dialéctico con lo cotidiano, lo complejo, lo diverso y lo humano; como “proceso epistemológico capaz de ver la globalidad social en todos sus elementos”.

Desde esta perspectiva, se desprende una racionalidad crítico-dialéctica, que supone la aprehensión del saber, como apropiación del conocimiento de lo real, en y desde la razón transdisciplinaria, que tal como lo sostiene Lanz (2001: p. 30), implica necesariamente:

Trascender en el pensamiento, sin barreras disciplinarias, sin esquemas universales, sin escisiones entre lo natural y lo humano, sin la superioridad de lo cuantitativo apoyado en la medición, sin exclusión de la paradoja, sin execrar a la poesía o a cualquier otra dimensión del arte, sin sustitución del diálogo por las pruebas teóricas o empíricas, en fin, sin sacrificar la totalidad del mundo incluida su armonía estética.

Consideraciones estas, que devienen en una epistemología transcompleja, que implica, al decir de Schavino y Villegas (2010: p. 5), “conceder paso a una historia de fragmentación disciplinar que escindía la unidad múltiple del mundo y abogar por una praxis investigativa activa, cooperativa e interrelacionada que rompa con las concepciones causa efectistas y estructuradas de la investigación”. Y consolidar los espacios para una praxis investigativa que supere “la centralización, la verticalidad, la exclusión, la descontextualización y la rigidez de los paradigmas tradicionales, privilegiando una visión de complementariedad en un continuum transparadigmático”.

Pensar en la investigación desde la perspectiva dialógico-transdisciplinaria, incita entonces a consolidar “puentes conceptuales que articulan los objetos de conocimiento de las diversas disciplinas sociales, pues es sólo mediante los nexos de la multidimensionalidad del ser humano que podrán gestarse las propuestas transdisciplinarias para la investigación social” (Da Silva 1999 cp. Balza 2011). Así, desde una transvisión del saber, se propiciarán otros modos de producción de conocimientos, desde una epistemología otra de la investigación, entendida como apropiación dialéctico-crítica de la realidad, orientada hacia la aprehensión de la complejidad de lo real en atención a su naturaleza compleja, multidimensional y dinámica.

Algunas premisas para la reflexión

a) Los nuevos escenarios sociohistóricos y

culturales, plantean importantes retos a la institución universitaria como centro de producción de saberes. Puesto que en la medida en que ésta sea capaz de situarse en su contextualidad histórico-social, construye posibilidades para recrear, reinventar y transformar el saber en y desde su contextualidad histórica, social y cultural.

- b) Es perentoria la necesidad de que las universidades como forjadoras de cultura, ciencia y tecnología, modifiquen y dinamicen sus roles tradicionales, convirtiéndose en centros de producción de saberes capaces de adecuarse a los nuevos tiempos y responder acertadamente a las demandas de la ciudadanía social; otorgando sentido a sus necesidades y problemáticas reales. En este sentido, la investigación universitaria deberá convertirse en el escenario propicio para articular los saberes académicos con los vivenciales, para construir y reconstruir el conocimiento a partir del encuentro dialógico ciencia-vida, para develar nuevas formas de aprehender y transformar la realidad en su dinámica humana y compleja.
- c) La transcomplejidad como opción integradora de saberes, debe entenderse como una cosmovisión de integralidad y complementariedad rizomática, que reconoce la universalidad del conocimiento y propugna una lógica dialéctica en la que los diferentes actores del quehacer investigativo, a través del encuentro transdisciplinario de saberes, la aceptación de la pluralidad, la interacción dialógica y el trabajo en equipo, posibiliten el desarrollo de procesos formativos emancipadores, que contribuyan con la construcción socio histórica del conocimiento desde el vínculo saber-vida.
- d) La pertinencia social de la investigación universitaria; como la esencia de sus funciones esenciales, demanda a las universidades que asuman la tarea de estrechar vínculos más pertinentes con su entorno, de forma tal que puedan dar respuestas ante el reto de formar profesionales con un alto sentido de responsabilidad y compromiso con la labor que desempeñan. En esta dirección, el sentido teleológico de la investigación, girará en torno a promover procesos investigativos realmente orientados a la comprensión sensible y altera de la condición humana, como condición indispensable para la producción de saberes socialmente pertinentes, en atención a las necesidades académico-formativas y contextuales, en concordancia con la misión y visión de las

- universidades, y las políticas nacionales de formación.
- e) Es imprescindible trastocar los cimientos epistemológicos que han gobernado los procesos organizativos y gerenciales inherentes a la investigación universitaria, para irrumpir con una racionalidad crítico-dialógica que supere las visiones técnico-instrumentales de racionalidad, objetividad y verdad, y reivindique la naturaleza histórico-social de la investigación, para estar acorde con la demanda de la ciudadanía social; otorgando sentido a las necesidades reales de las comunidades; generando así, respuestas oportunas a las áreas prioritarias y de interés nacional.
- f) La gestión de la investigación universitaria, y los procesos inherentes a su desarrollo, permitirían la resignificación de la misión de la institución universitaria, para replantear el quehacer de sus funciones, consolidándose así como instancia organizativa de la formación del ser investigador, la organización, el fortalecimiento de la actividad investigativa, así como la generación de conocimientos socialmente pertinentes, en y desde la lectura hermenéutica de las relaciones universidad-conocimiento-sociedad.
- ### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- BALZA A. 2009. Pensar la investigación postdoctoral desde una perspectiva transcompleja. *Revista Investigación y Postgrado*. 24(3):45-66.
- BALZA A. 2011. Complejidad, transdisciplinariedad y transcomplejidad: Los caminos de la nueva ciencia. Fondo Editorial Gremial, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela, pp. 217.
- CUBILLÁN J. 2008. La Transescuela. El pensamiento de la complejidad pedagógica. Cumaná: Universidad de Oriente, pp. 211.
- CHACÍN M. 2006. Gerencia de la investigación en tiempos de complejidad. *Gerencia*. 7:16-31.
- DERRIDA J. 1997. Las pupilas de la Universidad. El principio de la razón y de la idea de la universidad. Disponible en línea en: <http://www.uazuay.edu.ec/simposio/JacquesDerridaspupilasdelaunive.pdf> (Acceso: 03.03.2018).
- DE SOUSA SANTOS B. 2007 La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad. Plural Editores, La Paz, Bolivia, pp. 118.
- DE SOUSA SANTOS B. 2010. Descolonizar el saber, Reinventar el poder. Trilce, Montevideo, Uruguay, pp.113.
- FERGUSON A, LANZ R. 2011. La transformación universitaria y la relación universidad-Estado-Mundo. Observatorio Internacional de Reformas Universitarias Orus-ve. Disponible en línea en: http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Home-Images/noticias/alex%20ferguson,%20rigoberto%20lanz.pdf. (Acceso: 12.08.2018)
- FERRER J, CLEMENZA C. 2006. Gestión de la investigación universitaria: Un paradigma no concluido. *Multiciencias*. 6(2):188-193.
- FREIRE P. 1970. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores, México DF, México, pp. 246.
- FREIRE P. 1980. La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI Editores, México DF, México, pp. 130.
- FONTALVO R. 2008. Educar en la complejidad. Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia, pp. 207.
- GIBBONS M, LIMOGES C, NOWOTNY H, SCHWARTZMAN P, TROW M. 1997. La nueva producción de conocimientos. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas. Pomares-Corredor, Barcelona, España, pp. 72.
- GONZÁLEZ J. 2012. Bases de la teoría educativa “Transcompleja”. Un camino emergente de la educación. Disponible en línea en: <https://miguelangel13.files.wordpress.com/2012/08/transdisciplinariedad-importante-2bases-de-la-teoria-educativa-transcompleja-dr-gonzalez.pdf> (Acceso: 03.03.2018).
- LANZ R. 2001. Diez tesis sobre cultura organizacional transcompleja. *En*: LANZ R. (Comp.). Organizaciones Transcomplejas. Imposmo-Conicit, Caracas, Venezuela, pp. 171-176.
- MARTÍNEZ M. 2012. La nueva ciencia. Su desafío, lógica y método. Trillas, México, pp. 270.
- MAFFESOLI M. 1997. Elogio de la razón sensible: una visión intuitiva del mundo contemporáneo. Paidós, Barcelona, España, pp. 272.
- MOLINA N. 2005. Hacia una comunidad de

- pensamiento. A propósito de "Las Pupilas de la Universidad" de Jacques Derrida. *Revista Athenea Digital*. 7:2005.
- MORÍN E. 1982. *Ciencia con conciencia*. Anthropos, Barcelona, España, pp. 305.
- MORÍN E. 2000. *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa, Barcelona, España, pp. 176.
- MORÍN E. 2002. *La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento*. Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, pp. 143.
- MORÍN E. 2011. *La vía. Para el futuro de la humanidad*. Paidós, Barcelona, España, pp. 304.
- MURO X. 2007. La noción clásica de investigación: notas para repensarla desde una perspectiva crítica. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*. 12(2007):145-173.
- MURO X. 2009. Repensar lo sentidos de la Universidad. Visiones paradigmáticas de los encuentros y desencuentros de la universidad con los cambios y las transformaciones sociales. Ponencia I Congreso de Investigación del Doctorado ULAC, Cumaná, Venezuela, pp. 10
- ORDÓÑEZ J. 2010. Estructura diacrónica y sincrónica de los procesos Investigativos y legitimidad social de la Investigación universitaria. *Revista Gestión y Gerencia*. 2(1): 1-14.
- ORTEGA Y GASSET J. 2010. *Misión de la Universidad. Y otros ensayos sobre educación y pedagogía*. Alianza Editorial, Madrid, España, pp. 238.
- PÉREZ LUNA E, DE LA VILLE Z. 2011. Para pensar sin currículum en la escuela. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*. 17:75-91.
- PIÑERO M, RIVERA M. 2012. *Universidad, Investigación y Complejidad: Lineamientos para un escenario de redes de investigación en la UPEL-IPB*. *Revista Tecnología, Gerencia y Educación*. 12(24):15.
- RINCÓN H. 2008. Ideas iniciales para una construcción onto-epistemológica de la producción y gerencia del conocimiento en la universidad. *Revista Visión Gerencial*. 7(1):172-182.
- SÁNCHEZ GAMBOA S. 2001. *Fundamentos para la investigación educativa. Presupuestos epistemológicos que orientan al investigador*. Magisterio, Colombia, pp. 138.
- SCHAVINO N, VILLEGAS C. 2010. De la teoría a la praxis en el enfoque integrador transcomplejo. *En: Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Metas 2021*, Buenos Aires, Argentina, pp. 12.
- TÜNNERMANN C. 2003. *La universidad latinoamericana ante los retos del siglo XXI*. Unión de Universidades de América Latina, México DF, México, pp. 274.
- UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA). 1998. *Declaración Mundial sobre la Educación Superior*. Paris, Francia, pp. 137.
- UNESCO/IESALC (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA/INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE). 2008. *Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. CRES 2008*. Cartagena UNESCO-IESALC: pp. 19.
- VILA S. 2004. *Pedagogía de la ética: De la responsabilidad a la alteridad*. Athenea Digital. 6:47-55.
- VILLEGAS C. 2010. *Investigación transcompleja: De la disimplicidad a la transdisciplinariedad*. Villegas C (Comp.), Consejo de Investigaciones del Decanato de Investigación, Extensión y Postgrado (DIEP), Universidad Bicentenario de Aragua, Maracay, Venezuela, pp. 263.
- ZÁRATE L, SÁNCHEZ GC. 2007. Análisis de la pertinencia de las Instituciones de Educación Superior en el contexto de la sociedad del conocimiento. Ponencia del Congreso Internacional Virtual Educa, Brasil, 2007.
- ZEMELMAN H. 1992. *Los horizontes de la razón. Uso crítico de la teoría. I: Dialéctica y apropiación del presente. Las funciones de la totalidad*. Anthropos, Barcelona, España, pp. 255.